

Milano, 03/09/2025

**Richiesta al CET Lombardia 5
di notifica-approvazione dello studio:**

*Functional Capacity and Prognosis in acute HFpEF - the role of Cardiopulmonary exercise test in patients hospitalized for Acute heart failure due to Preserved left ventricular Ejection Fraction:
The FOCUS HFPEF Study*

Ruolo prognostico del test cardiopolmonare nei pazienti ricoverati per scompenso cardiaco acuto a frazione d'eiezione ventricolare sinistra preservata

Acronimo : FOCUS HFPEF

Proponente: MultiMedica IRCCS

Sperimentatore Principale: Dott. Francesco Torlone - UO Cardiologia Clinica IRCCS

MultiMedica – Sesto San Giovanni (MI) E-mail: francesco.torlone@multimedica.it

Responsabile UO : Prof. Francesco Bandera - UO Cardiologia Clinica – IRCCS MultiMedica –

Sesto San Giovanni (MI) - E-mail: francesco.bandera@multimedica.it

Gentile Comitato Etico,

in allegato si invia la documentazione relativa allo studio "*Functional Capacity and Prognosis in acute HFpEF - the role of Cardiopulmonary exercise test in patients hospitalized for Acute heart failure due to Preserved left ventricular Ejection Fraction: The FOCUS HFPEF Study*".

Si tratta di un Progetto di ricerca che ha lo scopo di indagare il valore prognostico del test cardiopolmonare (CPET) nella stratificazione del rischio dei pazienti ricoverati per scompenso cardiaco acuto (AHF) a frazione d'eiezione ventricolare sinistra preservata (HFpEF).

Nello studio saranno reclutati i pazienti con > 18 anni ricoverati da Pronto Soccorso presso i reparti di Cardiologia Clinica e Unità Coronarica dell'IRCCS MultiMedica con diagnosi di ADHF a frazione d'eiezione preservata (HFpEF) che non abbiano controindicazioni all'esecuzione del CPET, non presentino una valvulopatia mitralica o aortica moderata o severa né abbiano avuto un episodio di sindrome coronarica acuta (SCA) nei 3 mesi precedenti all'arruolamento.

Non esistono, a nostra conoscenza, dati in letteratura relativi al valore prognostico del CPET in fase acuta, essendo la maggior parte degli studi eseguita nel contesto di scompenso cardiaco cronico.

La stratificazione prognostica mediante CPET, nel contesto di un evento acuto, potrebbe rappresentare uno strumento essenziale per definire il percorso clinico-terapeutico (intensità del trattamento farmacologico-comportamentale e pianificazione del follow-up) più adeguato nel singolo paziente con HFpEF.

L'analisi ha quindi l'obiettivo di:

- Osservare l'incidenza di ospedalizzazione per scompenso cardiaco acuto e morte per tutte le cause (endpoint composito) a 12 mesi nei pazienti ricoverati per ADHF con frazione d'eiezione ventricolare sinistra preservata.
- Valutare il ruolo del CPET come strumento di stratificazione prognostica nei pazienti ricoverati per AHF con frazione d'eiezione ventricolare sinistra preservata.
- Osservare l'incidenza nel follow-up a 12 mesi di eventi cardiovascolari maggiori avversi definiti come morte cardiovascolare, morte per tutte le cause, ospedalizzazione per AHF e Worsening Heart Failure (WHF - peggioramento dei segni e/o sintomi di scompenso cardiaco che richiedono un'intensificazione della terapia diuretica o necessità di terapia diuretica endovena).

La raccolta dati è monocentrica e si svolgerà in collaborazione con UO Cardiologia Clinica e Unità Coronarica.

Lo studio è osservazionale, prospettico, dalla durata complessiva di 24 mesi. Saranno arruolati circa 70 pazienti. Ogni paziente avrà un follow-up di 12 mesi (secondo lo schema delle visite programmato a 4-8-12 mesi dalle dimissioni)

L'inizio dello studio è previsto per ottobre 2025. Successivamente è prevista l'analisi dei dati sul Data Base dei dati raccolti nel rispetto delle Normative vigenti in materia di Tutela della Privacy.

Lo studio, dopo una fase iniziale di screening ed identificazione dei pazienti (con acquisizione di consenso informato), prevede, durante l'ospedalizzazione indice, la raccolta di dati clinico-terapeutici e l'esecuzione di esami laboratoristici (ematologici) e strumentali (elettrocardiogramma, ecocardiogramma transtoracico, test cardiopolmonare da sforzo CPET) secondo normale pratica clinica.

Le successive visite di follow-up saranno entro i primi quattro mesi, a otto e dodici mesi, durante le quali verranno effettuati rivalutazione clinica ed elettrocardiogramma mirati ad evidenziare le variazioni rispetto al ricovero e all'impatto della terapia farmacologica sulla qualità di vita, secondo normale pratica clinica.

Il Promotore dello studio è IRCCS- MultiMedica che agirà come unico centro dello studio.

Il sottoscritto, Dott. Francesco Torlone

RICHIEDE

In virtù della natura Spontanea del protocollo, l'esenzione dal versamento dei diritti fissi di segreteria del Comitato Etico.

Restando in attesa di un Vostro gentile riscontro colgo l'occasione per porgere i miei più cordiali saluti.

Dott. Francesco Torlone,

Allegati:

Protocollo V1 del 09/06/2025

Sinossi V1 del 09/06/2025

Foglio Informativo e Modulo Consenso informato con Privacy V1.0 del 09/06/2025

Lettera Medico di Medicina Generale V1.0 del 09/06/2025

Lista Variabili V1 del 09/06/2025

CV Francesco Torlone

Dichiarazione assenza conflitto interessi Francesco Torlone